

O'ZBEKISTONDA MILLIY–MADANIY MARKAZLARINING O'RNI VA AHAMIYATI

Abduraxmanova Jummagul Nomazovna

Tarix fanlari nomzodi, dotsent.

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada respublikada millatlararo totuvlik va dinlararo bag'rikenglik muhitini mustahkamlash borasida samarali faoliyat yuritib kelayotgan milliy–madaniy markazlar, shu jumladan, Grek madaniyati jamiyati va uning faoliyati haqida ma'lumotlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: ko'p millatli davlat, tinchlik, millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik, hamjihatlik, milliy–madaniy markazlar, Grek madaniyati jamiyati.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация о деятельности национально–культурных центров, в том числе Греческого культурного общества которая ведёт эффективную деятельность по укреплению атмосферы межнационального согласия и межрелигиозной толерантности в республике.

Ключевые слова: многонациональное государство, мир, межнациональное согласие, религиозная толерантность, солидарность, национально–культурные центры, Греческое культурное общество.

ANNOTATION

In this article, information is presented about the national–cultural centers that have been effectively working to strengthen interethnic harmony and interreligious tolerance in the republic, including the Greek Cultural Society and its activities.

Keywords: multi–ethnic state, peace, interethnic harmony, religious tolerance, unity, national–cultural centers, Greek Cultural Society.

Mamlakatimiz o'z istiqlolini qo'lga kiritgan dastlabki yillardan boshlab jamiyatda bag'rikenglik muhitini qaror toptirish, turli din va konfessiyalar o'rtasida tinchlik va totuvlikni ta'minlash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlarida mamlakatda istiqomat qiluvchi turli din va millat vakillari o'rtasidagi

do'stona munosabatlarni rivojlantirish, qonun oldida barchaning bir xil huquq va erkinliklarga ega ekanligi mustahkamlab qo'yilgan.

Jamiyatda millatlararo totuvlik va bag'rikenglikni ta'minlash, do'stlik muhitini hamda ko'p millatli yagona oila tuyg'usini mustahkamlash, yoshlarni Vatanga muhabbat va sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan qarash ruhida tarbiyalash, xorijiy mamlakatlar bilan madaniy–ma'rifiy aloqalarni kengaytirishga qaratilgan keng ko'lamdagi ishlar amalga oshirilmoqda.

Yangi O'zbekistonning 2022–2026–yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalar yurtimizda istiqomat qilayotgan turli millat, elat vakillarining tili, madaniyati, urf–odatlarini, an'analarini saqlab qolish hamda rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ko'p millatli xalqimizning sa'yi–harakatlarini olijanob g'oya – mamlakatimizni barqaror rivojlantirish, millatlararo totuvlikni mustahkamlash, kuchli, adolatli fuqarolik jamiyati va demokratik huquqiy davlatni shakllantirish g'oyasi atrofida birlashtirishga xizmat qiladi.

Yangi O'zbekiston o'z taraqqiyot startegiyasini tinchliksevarlik va hamjihatlikka qaratilgan yangicha mezonlar asosida olib bormoqda. Respublika tinchliksevar siyosatining asosini bag'rikenglik, hamjihatlik, millatlararo totuvlik va dinlararo bag'rikenglikni ta'minlashga qaratilgan tamoyillar tashkil etadi. Bag'rikenglik – bu insoniyatning eng muhim qadriyatlaridan biridir. U nafaqat shaxsiy munosabatlarda, balki ijtimoiy hayotda ham tinchlik va barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Bag'rikenglik – jahondagi turli boy madaniyatlarni to'g'ri qabul qilish, insonlarning bir–biriga nisbatan hurmat, sabr–toqat va tushunish hissi bilan yondashishi demakdir. Bag'rikenglik, avvalo, turli xil fikrlar, e'tiqodlar va hayot tarzlariga nisbatan ochiqlikni anglatadi. Har bir insonning o'ziga xos fikrlash tarziga ega ekanligini tan olish, ularni hurmat qilish, millatlarning bir–biridan farq qilinishini to'g'ri qabul qilish bag'rikenglikning asosiy tamoyillaridan biridir.

Bugun respublikada turli din va millat vakillari emin–erkin, bahamjihat holda yashab kelmoqda. Mamlakatimizda turli millat va din vakillari o'rtasida hamjihatlikni mustahkamlash, bag'rikenglik g'oyalarini qaror toptirishda izchil hamda keng ko'lamdagi ishlar amalga oshirilmoqda. “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida”gi 1998–yil 1–maydagi, o'gartirish va qo'shimchalar bilan, qayta ko'rib chiqilgan 2021–yil 5–iyulda[1] yangi asosda qabul qilingan qonunda vijdon erkinligini ta'minlash sohasidagi munosabatlarni, shuningdek diniy tashkilotlar, jumladan ta'lim muassasalari faoliyatini tartibga solishning huquqiy asoslari yaratildi.

2023–yil 30–aprelda qabul qilingan **Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida** ham bag'rikenglik tamoyilining huquqiy asoslari aks etgan. Jumladan, Konstitutsiyaning 19–moddasida: **“O'zbekiston Respublikasida**

barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, e'tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeyidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar", – deyilgan bo'lsa, 33–moddada esa *"Har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega"* ekanligi ko'rsatilgan[2].

Hozirgi kunda mamlakatimizda 16 ta diniy konfessiya, 130 dan ortiq millat va elat vakillari hamda 140 dan oshiq milliy–madaniy markazlar faoliyat yuritib kelmoqda.

Mamlakatimizda bir qator milliy–madaniy markazlar jamiyatda millatlararo totuvlik va dinlararo bag'rikenglik muhitini mustahkamlash borasida samarali faoliyat yuritib, jamiyatimizda etnik o'ziga xoslikni rivojlantirish va millatlararo munosabatlarni yanada uyg'unlashtirishga salmoqli hissa qo'shib kelmoqda.

Millatlararo totuvlik o'z navbatida, aholi, ayniqsa, yoshlar ongida insonparvarlik qadriyatlarini, turli millat vakillari o'rtasida o'zaro hamjihatlikni yanada mustahkamlash, qardosh xalqlar o'rtasidagi abadiy do'stlik va yaqin hamkorlik rishtalarini yanada rivojlantirish borasida 2017 yil 19 mayda "Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora–tadbirlari to'g'risida"gi[3], 2019 yil 15 noyabrda "Millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmonlari[4] qabul qilindi.

Jamiyatimizda do'stlik va ahillik, tinchlik va barqarorlik muhitini mustahkamlash, hech shubhasiz, ijtimoiy, siyosiy, huquqiy, iqtisodiy, gumanitar va ma'naviy sohalarda shiddatli islohotlarni izchil amalga oshirish hamda xalqaro maydonda mamlakatimiz nufuzini yanada yuksaltirishning muhim omili va zarur sharti hisoblanadi. Bu hayotiy haqiqat amalda o'z tasdig'ini topmoqda.

Milliy–madaniy markazlar O'zbekistonda yashovchi turli millat vakillarining milliy–madaniy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiluvchi jamoat tashkilotlari. Mamlakatimizda istiqomat qilayotgan turli millat vakillarini respublika ijtimoiy, ma'naviy–ma'rifiy hayotida faol ishtirok etishini ta'minlash milliy–madaniy markazlar faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biridir. Konstitutsiyamizda *"O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf–odatlari va an'analarini hurmat qilinishini ta'minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi"*, deb ta'kidlab o'tilgab. Milliy–madaniy markazlar turli jamiyat, xalq, millatlar o'rtasida har tomonlama hamkorlik ma'naviyatini shakllantirish, xalqlarning o'zaro ishonch hamda hurmatini, o'sib kelayotgan yoshlarga millatlararo totuvlik va bag'rikenglik g'oyalarini singdirish borasidagi ishlarni amalga oshirishga xizmat qiladi.

"2017–2021–yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi"ning

beshinchiligi yo'nalishi[5] sifatida diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni ta'minlash sohasi qayd etilgani hamda davlatimiz tomonidan bag'rikenglikni ta'minlash borasida respublika va xalqaro miqyosda muhim vazifalarning amalga oshirilganligini alohida qayd etish mumkin. Mazkur ishlarning uzviy davomi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026–yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmonining qabul qilinishi va uning 74-maqsadi[6]: "Jamiyatda millatlararo totuvlik va dinlararo bag'rikenglik muhitini mustahkamlash" etib belgilanishi hamda buning amaliy ifodasi sifatida bugungi kunda qator ishlarning amalga oshirishi, xalqaro sammit va yig'ilishlarda dolzarb takliflarning ilgari surilishi tinchlik va totuvlik, bag'rikenglikka qaratilgan muhim harakatlardan bo'ldi.

Milliy–madaniy markazlar faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1992-yil 13-yanvardagi qarori bilan tashkil etilgan Respublika baynalminal madaniyat markazi[7] muvofiqlashtiradi.

Respublikamizda millatlar o'rtasidagi o'zaro totuvlik, e'tiqod erkinligini ta'minlashga qaratilgan islohotlar, ular uchun yaratilgan imkoniyatlar natijasida har bir millat vakillarining milliy–madaniy markazlari keng faoliyat yuritib kelmoqda.

O'zbekistondagi bir qator milliy–madaniy markazlar bilan bir qatorda 1997 yil 4 martda Toshkent shahrida tashkil etilgan grek diasporasining "Grek madaniyati jamiyati" ham o'ziga xos o'rin tutadi.

Bugungi kunda O'zbekistonda yashayotgan greklarning O'zbekiston hududiga ko'chirilishi tarixi bevosita Ikkinchi jahon urushi va urushdan keyingi voqealar bilan bog'liq.

1949 yil oktyabr–noyabr oylarida O'zbekistonga grek siyosiy muhojirlaridan 12 ming kishi kelgan[8]. Garchi, o'zbek xalqi urushdan keyingi og'ir davrlarni boshdan kechirayotgan bo'lsada, bu muhojirlarga o'zlarining beg'araz yordamlarini ayamadilar. 1975 yilga kelib Gresiya davlatida monarxiya tuzumi ag'dariladi. Mamlakatda qulay siyosiy vaziyat yuzaga kela boshladi. Vaziyat yaxshilanib, quvg'inga uchragan grek muhojirlariga vataniga qaytish imkoniyatlari yaratildi[9]. Natijada O'zbekistondagi greklarning aksariyat qismi o'z yurtiga qaytib ketishga muaffaq bo'lishdi. Bir qismi esa Gresiyaga qaytmasdan O'zbekistonda yashab qoldilar.

1964–yili Toshkentda grek siyosiy emigrantlari jamiyati tashkil qilgan edi. Diasporaning qaroriga ko'ra, 1997–yilda ushbu jamiyat Toshkent shahar Grek madaniyati jamiyatiga aylantirilgan[10]. Shundan buyon jamiyat doirasida ona tili va milliy an'analarni asrashga qaratilgan ishlar davom ettirib kelmoqda. 2001 yilda Grek madaniyati jamiyati qoshida "Buzuki" grek vokal–cholg'u ansambli qayta tashkil qilindi. O'zbekistondagi grek diasporasi o'z navbatida o'zlarining tarixiy vatanlari

Yunoniston, Rossiya hamda Qozog'istondagi vatandoshlari bilan ham aloqa o'rnatishgan[11]. "Grek madaniyati jamiyati" o'z navbatida O'zbekiston Respublikasida har yili o'tkaziladigan milliy bayramlarda o'zlarining badiiy chiqishlari bilan ham ishtirok etib kelishmoqda.

O'zbekiston Respublikasi hududida istiqomat qilib kelayotgan greklarning madaniy va ma'naviy taraqqiyotida o'zbek xalqiga xos bo'lgan bag'rikenglik fazilatlarining o'rni va ahamiyati beqiyos katta o'rin tutadi.

Hozirgi kunda dunyoning turli mintaqa va davlatlarida insonning yashashi, ta'lim olishi, mehnat qilish va o'z iqtidorini namoyish etishi kabi hayotiy va tabiiy haq-huquqlari turli darajada poymol etilayotgan bir davrda O'zbekistonda 130 dan ortiq millat va elat vakillari totuvlik hamda bag'rikenglik tamoyili asosida tinch-totuv yashab kelishmoqda.

REFERENCES

- [1]. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. 06.07.2021–yil. 03/21/699/0635–son.
- [2]. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent.: "O'zbekiston". 2023. 6,8–betlar.
- [3]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida". 19.05. 2017. PF–5046–son.
- [4]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "Millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida". 15.11.2019. PF–5876–son.
- [5]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoyishi. "2017–2021–yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida". 14.02.2017. F–4849–son.
- [6]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "2022–2026–yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida". 28.01.2022 yil. PF–60–son.
- [7]. Rahbarxon Murtazayeva. O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va tolerantlik. – Toshkent "Mumtoz so'z". 2019. 288–bet.
- [8]. Абдурахманова Жуммагул Номазовна. Иккинчи жаҳон урушининг грек халқи ҳаётига таъсири (Ўзбекистонга кўчирилган греклар мисолида). // Ўтмишга назар. Махсус сон. 1–қисм. 2020. 83–бет.

- [9]. Жуммагул Номазовна Абдурахманова. Ўзбекистонда греклар диоспораси тарихи. // Academic Research in Educational Sciences. Volume 2. issue 2. 2021. P.868.
- [10]. Абдурахманова Жуммагул Номазовна. Иккинчи жаҳон урушининг грек халқи ҳаётига таъсири (Ўзбекистонга кўчирилган греклар мисолида). // Ўтмишга назар. Махсус сон. 1–қисм. 2020. 83-бет.
- [11]. Жуммагул Номазовна Абдурахманова. Ўзбекистонда греклар диоспораси тарихи. // Academic Research in Educational Sciences. Volume 2. issue 2. 2021. P.868.